

İzmir’de Yaşayan İki Büyük Alim İbn Melek ve Ayasulugi’nin Şerhu Mecmau’l-Bahreyn Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması

Comparison of the Works of Two Great Scholars Living in Izmir, Ibn Melek and Ayasulugi, Named Şerhu Mecmau’l-Bahreyn

Yusuf YILMAZ¹ Elmas Burcu KARATAŞ²

¹ İlçe Milli Eğitim Müdürü, Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Orcid No: 0009-0006-2553-4828, İzmir, Türkiye

² Müdür yardımcısı, Necmettin Erbakan Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orcid No: 0009-0002-1828-9637. İzmir, Türkiye,

ÖZET

İbn Melek, on dördüncü yüzyıl Anadolu'sunda, Aydınöğulları beyliğinin yönetimi altındaki Tire'de yaşamış önde gelen bir âlimdir. İbn Melek'in eserleri, özellikle de şerhleri, Osmanlı medreselerinde temel metinler haline gelmiştir. Saruhan Medresesi'nde okuyan ve daha sonra Tire'de ders veren İbn Melek'in fıkıh, kelam ve dil alanındaki katkıları geniş çapta etkili olmuştur. Eserleri, Osmanlı medreselerinde fıkıh ve hadise odaklanan ve nesiller boyunca kayda değer bir etkiye sahip olan temel metinler olarak sıklıkla kullanılmıştır.

Ayasuluk'ta (günümüzde İzmir'in Selçuk ilçesi) doğup büyüyen Ayasulugi ise ilk eğitimini "Ayasuluk Kadısı" olarak bilinen babasından almış, daha sonra başta Molla Yegân olmak üzere Bursa'nın önde gelen âlimlerinden ders okumuştur. Ayasulugi, Sultan İkinci Murad'ın saltanatı sırasında hem dinî hem de aklî ilimlerde uzmanlaşarak seçkin bir âlim ve hoca olarak yükselmiş, bilgili, dindar ve yetenekli bir fakih olarak ün kazanmıştır. Vefatının hicri 831 ile 850 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir ve Şerhu Mecma'ül-bahreyn'in orijinal nüshası hicri 831 yılında tamamlanmıştır. Bu çalışma, Hanefî fıkıh literatüründe önemli bir yere sahip olan ve temel metinlerden biri olarak kabul edilen Muzafferüddin İbnü's-Sââti'nin Mecma'ül- Bahreyn adlı eserine iki farklı âlimin yaklaşımını ele almaktadır. Çalışmada, Mehmed b. Yunus el-Ayasulugi ve İbn Melek'in yazdığı şerhler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 14-16. yüzyıl , Tire, İbn Melek, Ayasulugi, İbnü's-Sââti , Mecma'ül- Bahreyn , Şerhu Mecma'ül-Bahreyn, Hanefî, Fıkıh, Tire

ABSTRACT

Ibn Melek was a prominent scholar who lived in fourteenth-century Anatolia in Tyre under the rule of the Aydinid principality. Ibn Melek's works, especially his commentaries, became foundational texts in Ottoman madrasahs. Educated at the Saruhan Madrasah and later teaching in Tire, Ibn Melek's contributions to jurisprudence, theology, and linguistics were widely influential. His works were frequently used as foundational texts in Ottoman madrasahs, focusing on jurisprudence and hadith, and had a significant impact across generations. Keywords: Teacher, social media, social media addiction.

Born and raised in Ayasuluk (today's Selçuk district of Izmir), Ayasulugi received his primary education from his father, known as the "Kadi of Ayasuluk", and later studied under the leading scholars of Bursa, especially Molla Yegan. During the reign of Sultan Murad II, Ayasulugi specialized in both religious and rational sciences, rising to become a distinguished scholar and teacher, and gaining a reputation as a learned, pious and talented jurist. It is estimated that he died between 831 and 850 AH and the original copy of Sharhu Majma'ül-Bahrain was completed in 831 AH. This study examines the approaches of two different scholars to the work of Muzafferuddin Ibn al-Saati, Majma'ul-Bahrain, which has an important place in the Hanafi jurisprudential literature and is considered one of the fundamental texts. In the study, the commentaries written by Mehmed b. Yunus al-Ayasulugi and Ibn Melek are comparatively examined.

Keywords: 14-16th century, Tire, Ibn Melek, Ayasulugi, Ibn al-Saati, Majma'ul-Bahrain, Sharhu Majma'ül-Bahrain, Hanafi, Fiqh, Tire

GİRİŞ

Hanefî fıkıh geleneğinde kaleme alınan temel metinlerin açıklanması, şerh geleneği olarak adlandırılan zengin bir ilmî faaliyet sahasının oluşmasını sağlamıştır. Bu sahada bilhassa Anadolu coğrafyası, XIII. yüzyıl sonlarından itibaren farklı ekollerin bulunduğu, çeşitli ilmî geleneklerin harmanlandığı önemli bir merkez haline gelmiştir. XIV. ve XV. yüzyıllarda İzmir'in iki ayrı ilmî merkezinde yetişmiş olan İbn Melek ve Ayasulugi, Hanefî fıkının temel kaynaklarından olan İbnü's-

Citation: Yılmaz, Y. & Karataş, E. B. (2025). "İzmir’de Yaşayan İki Büyük Alim İbn Melek ve Ayasulugi’nin Şerhu Mecmau’l-Bahreyn Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması", International QMX Journal, 4(5), 768-776. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Sââtî'nin Mecma'u'l-Bahreyn adlı eserine yazdıkları şerhler ile bu geleneğin seçkin temsilcileri arasına girmişlerdir. İzmir'e bağlı Tire ve Ayasuluk gibi iki farklı kültür havzasında yetişen bu iki âlimin eserleri, aynı metni açıklama konusunda benimsedikleri yöntemsel farklılıkları da yansıtmaktadır.

İbn Melek, eserlerinde klasik şerh yönteminin yanı sıra metin içindeki ifadelerle getirdiği eleştirel müdahaleler ile dikkat çekmiş, bu bağlamda klasik şerh anlayışının sınırlarını aşmıştır. Fikhî meselelerin aktarımında dilbilgisi analizine geniş yer vererek okuyucunun konuları daha net bir şekilde kavramasını amaçlamıştır. Öte yandan Ayaslûgî, fikhî tartışmaları daha çok mezhep içi ve dışı karşılaştırmalar üzerinden ele alarak, analitik bir yöntem benimsemiş ve eseri boyunca farklı ekollerin yaklaşımlarını mukayeseli bir biçimde değerlendirmiştir. Bu iki farklı metodolojik yaklaşım, Mecma'u'l-Bahreyn metninin anlaşılmasında ve yorumlanmasında zengin bir perspektif sağlamıştır.

Bu çalışmanın amacı, İzmir'de yaşamış ve Anadolu ilmî geleneğinin önemli temsilcileri olarak kabul edilen İbn Melek ve Ayaslûgî'nin, Mecma'u'l-Bahreyn eserine yazmış oldukları şerhleri karşılaştırmalı olarak incelemektir. Böylece, eserlerin sistematik yapılarına, tercih ettikleri yöntemlere ve fikhî görüşlerinin farklılaşan yönlerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır. Söz konusu âlimlerin metne dair yorumları, kullandıkları kaynaklar, takip ettikleri yöntem ve tercih ettikleri hükümler, hem Anadolu ilmî hayatının gelişimine ışık tutacak hem de Osmanlı medreselerinde fikhın öğretimindeki geleneksel metodun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

İbnü's Saati, İbn Melek ve Ayaslûgî'nin Yaşadığı Dönem ve Hayatları

İbnü's-Sââtî

İbnü's-Sââtî XIII. yüzyılın ikinci yarısında Bağdat'ta yaşamış ve dönemin önde gelen Hanefî âlimlerinden biri olarak tanınmıştır. Doğumu 1 Ocak 1254 tarihinde gerçekleşen âlimin tam ismi Ebü'l-Abbâs Muzafferüddin Ahmed b. Alî b. Tağlib el-Ba'lebekkî el-Bağdâdî el-Hanefî olup, babası Alî b. Tağlib el-Ba'lebekkî'den dolayı İbnü's-Sââtî lakabıyla anılmaktadır. Babasının Şam'dan Bağdat'a göç ettiği ve saat imalatıyla ilgilendiği bilinmektedir. İbnü's-Sââtî eğitimini Bağdat'ın tanınmış medreselerinden Nizamiye'nin ardından 1233 yılında inşa edilen ve o dönemin çok mezhepli eğitim modeli ile dikkat çeken Müstansırıyye Medresesi'nde almıştır (Özaydın, 2007). Bu medresede uzun süre müderrislik yapan İbnü's-Sââtî, ayrıca Bağdat'ın kültürel ve ilmî birikiminin zirveye ulaştığı dönemde yaşamış, ancak hayatının sonlarına doğru şehrin Moğollar tarafından istilasına da tanıklık etmiştir. Bu dönemde Bağdat'taki ilmî hayat, Moğol istilasının etkisiyle zayıflamış ve ilim merkezleri Şam ile Kahire gibi daha güvenli şehirlere kaymıştır (Yiğit, 2004; Yılmaz, 2004).

İbnü's-Sââtî, ilmî şahsiyeti ve yazdığı eserlerle özellikle fıkıh ve fıkıh usûlü alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Döneminin önde gelen âlimlerinden Zahîrüddin Muhammed b. Ömer en-Nevcâbâzî el-Buhârî ve Ebü'l-Berekât Hâfizüddin Abdullah b. Ahmed en-Nesefî gibi isimlerden ders almış ve eserlerinde onların görüşlerine sıklıkla atıfta bulunmuştur. İbnü's-Sââtî, birçok öğrenci yetiştirmiş olup, aralarında oğulları ve kızı Fâtma'nın yanı sıra Tâceddin İbnü's-Sebbâk ve Nasıruddin el-Konevî gibi tanınmış öğrenciler de bulunmaktadır. Öğrencilerinden birçoğu daha sonraki dönemde çeşitli bölgelerde müderrislik yapmış ve fıkıh sahasında eserler vermiştir. İbnü's-Sââtî'nin eserleri arasında en önemlileri Mecmau'l-bahreyn ve mülteka'n-neyyireyn, Nihâyetü'l-vüsûl ilâ ilmi'l-usûl ve ed-Dürrü'l-mendûd fi'r-red alâ feylesûfi'l-Yehûd isimli kitaplardır. Özellikle Mecmau'l-bahreyn adlı eseri Hanefî mezhebinde "mütûn-i erbaa" olarak bilinen dört temel metinden biri kabul edilmekte ve son derece değerli görülmektedir (Boynukalın, 2017).

İbnü's-Sââtî, eserlerinde sadece Hanefî görüşleri aktarmakla kalmamış, diğer mezheplerin görüşlerini de inceleyerek fıkıh ve fıkıh usulü ilimlerine önemli yenilikler getirmiştir. Nihâyetü'l-vüsûl ilâ ilmi'l-usûl adlı eseri, Hanefî usûlünün klasik dönem sonrasındaki dönüşümünde kritik bir konuma sahiptir. Bu eser, Hanefî usûlcü Ebü'l-Usr Pezdevî'nin Kenzü'l-vüsûl ve mütekellimûn usûlünün temsilcisi Seyfeddin Âmidî'nin el-İhkâm adlı eserlerini birleştirerek özgün bir yöntem ortaya koymuştur (Apaydın, 2018). Böylece Hanefî fıkıh usûlü, farklı ekollerin yöntemleriyle birlikte ele alınarak ilmî açıdan zenginleştirilmiştir. Ayrıca İbnü's-Sââtî, çağdaşı Yahudi filozof İbn Kemmüne'ye karşı yazdığı ed-Dürrü'l-mendûd fi'r-red alâ feylesûfi'l-Yehûd adlı eser ile kalam ve felsefe alanında da etkili olmuştur. İbnü's-Sââtî, 22 Mart 1295 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiş ve Cüneyd-i Bağdâdî'nin kabrinin yakınına defnedilmiştir (Özel, 2000).

Ayaslûgî

Ayaslûgî'nin biyografisine ilişkin mevcut kaynaklarda sınırlı bilgi bulunmaktadır. Terâcim ve tabakât kaynakları, Ayaslûgî'yi, Sultan II. Murad devri Osmanlı âlimlerinden biri olarak tanıtmaktadır (Kaplan, 2020). Günümüzde İzmir'in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk olarak bilinen yerleşim yerinde dünyaya gelmiştir. Babası "Ayasuluk Kadısı" olarak tanınan ve bu nedenle kaynaklarda ismi genellikle zikredilmeyen bir ilim insanıdır (Bursalı Mehmet Tahir, 2016). İlk eğitimini babasından alan Ayaslûgî, ardından Bursa'ya giderek Balıkesirli Molla Yegân'dan dersler almış, eğitimini derinleştirmiş ve kendini usûl ve fûrû alanlarında geliştirmiştir.

Ayaslûgî'nin yaşadığı dönem, Osmanlı Devleti'nde ilmî hayatın oldukça canlı olduğu Sultan II. Murad dönemidir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, ilim ve kültür alanında büyük atılımlar yapmıştır. Anadolu'ya, özellikle Arap ve Fars coğrafyasından âlimlerin davet edilmesi ve önemli eserlerin Türkçeye çevrilmesi, kültürel gelişime katkı sağlamıştır (İnalçık, 2006). Ayaslûgî'nin öğrencileri arasında Fatih Sultan Mehmed devrinde büyük önem kazanmış Hocasâde ve Sinobî gibi âlimler de bulunmaktadır. Ayaslûgî'nin yazdığı eserlerden en önemlisi, Hanefî fihhına ilişkin Mecma'î'l-bahreyn adlı esere yazdığı kapsamlı şerhtir. Ayrıca İbnü's-Sââtî'nin Mecma'u'l-bahreyn adlı eserine yaptığı bu şerh, içerdiği ilmî tartışmalarla ve kaynaklara yönelik tenkitleriyle dikkat çekmiştir. Ayaslûgî'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, eserinin tamamlanma tarihi göz önüne alındığında, hicrî 831-850 yılları arasında vefat ettiği düşünülmektedir (Kaplan, 2020).

İbn Melek

İbn Melek, XIV. yüzyılda Anadolu'da siyasi istikrarsızlığın ve değişimin yoğun biçimde yaşandığı bir dönemde Tire'de dünyaya gelmiştir. Bu dönem Anadolu Selçuklularının Moğol hâkimiyetine girerek parçalandığı ve akabinde çeşitli beyliklerin ortaya çıktığı bir süreçtir (Uzunçarşılı, 1969). Aydınogulları Beyliği'nin kurucusu olan Mübârizeddin Gazi Mehmed Bey tarafından yönetilen bölgede, ilmî faaliyetlere önem verilmiş ve cami, medrese gibi yapıların inşasıyla eğitim desteklenmiştir (Merçil, 1991; Uzunçarşılı, 1969). Umur Bey döneminde Tire, Birgi gibi merkezlerde ilmî hayat canlanmış, İbn Melek de böyle bir ortamda yetişme imkânı bulmuştur. İbn Melek'in yaşadığı Tire ilçesi, Aydınoglu Mehmed Bey'in oğlu Umur Bey döneminde özellikle bilim ve eğitim alanında gelişme göstermiş, medrese faaliyetleri sayesinde Anadolu'nun önemli ilmî merkezlerinden biri olmuştur (Emecen, 2012; Mete, 2012). Ayrıca Umur Bey'in gerçekleştirdiği bayındırlık faaliyetleri ve ekonomik yatırımlar, bölgenin cazibesini artırarak burada yaşayan âlimlere uygun bir çalışma ortamı sağlamıştır (Mete, 2012).

İbn Melek'in asıl ismi İzzeddin Abdüllatif b. Abdülaziz b. Melek Firişte olup, Farsça melek anlamına gelen "firişte" kelimesinden hareketle "Firişteoğlu" veya "İbn Melek" olarak tanınmıştır (Taşköprizâde, 1985). Babasının temiz ahlakı ve üstün vasıflarına atfen verilen bu lakap, Tire halkı arasında zamanla efsanevî bir kimliğe dönüşmüştür (Tokloğlu, 1955). İbn Melek'in hocalarına dair bilgiler kısıtlıdır. Ancak eserlerinde babasını ve Sultan Murad Hudâvendigâr devrinin önemli âlimlerinden İznik medresesi müderrisi Alâeddin Ali Esved'i hocaları arasında zikretmiştir (Baktır, 1990). İbn Melek, medrese faaliyetlerinde etkin görevler üstlenmiş ve Tire'de bulunan medresede uzun yıllar müderrislik yaparak birçok öğrenci yetiştirmiştir. Öğrencileri arasında oğulları Cafer ve Muhammed ile Germiyanoglu Mehmed Bey'in oğulları İsa, Selim ve Hızırşah gibi şahsiyetler bulunmaktadır (Baktır, 1990). Ayrıca, İbnü'l-Hâcib'in el-Kâfiye adlı eserini okutmakla meşhur olmuş Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Süleyman el-Kâfiyeci de onun öğrencileri arasındadır (Özel, 2013).

İbn Melek'in kaleme aldığı eserler çoğunlukla fıkıh ve hadis sahalarında yazılmış şerhlerden oluşmaktadır. Bu eserler Osmanlı medreselerinde uzun süre ders kitabı olarak okutulmuştur. Eserleri arasında, Mebâriku'l-ezhâr fi şerhi Meşâriku'l-envâr, Şerhu Menâri'l-envâr ve Şerhu Mecmau'l-bahreyn özellikle önem taşımaktadır (Baktır, 1999). Özellikle İbnü's-Sââtî'nin Mecma'u'l-bahreyn adlı eserine yaptığı şerh, son derece ayrıntılı ilmî tartışmalar barındırmakta ve sonraki dönem eserleri tarafından sıklıkla atıf almaktadır. İbn Melek, şerhlerinde Hanefî görüşleri ile birlikte diğer mezheplerin yaklaşımlarını da değerlendirmiş, bazen eleştiriler getirmiştir (Baktır, 1999). Vefat tarihi hakkında farklı bilgiler bulunmakla birlikte, eserlerinin yazılış ve istinsah tarihlerine dayanılarak, hicrî 830 ile 836 yılları arasında öldüğü tahmin edilmektedir (Baktır, 1990). Bu dönemde Anadolu'da

meydana gelen siyasî dönüşümlerin yanı sıra, Tire, Manisa gibi merkezlerin kültürel ve ilmî açıdan gelişmiş olması, İbn Melek gibi âlimlerin faaliyetlerini ve eserlerini doğrudan etkilemiştir.

İbnü's Saati'nin Mecmau'l-Bahreyn adlı Eseri

Mecmau'l-Bahreyn, İbnü's-Sââtî tarafından kaleme alınmış, Hanefî fıkhnın temel metinlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu eser, Ebu'l-Hüseyn el- Kudûrî'nin el-Muhtasar'ı ile Ebû Hafs en-Nesefî'nin el-Manzûmetü'n-Nesefiyye adlı eserlerini bir araya getirmekte ve bazı eklemeler ile sahih ve fetva için tercih edilen görüşleri içermektedir (Özel, 2010). Hanefî mezhebinde yaygın olarak kullanılan dört temel fıkıh kitabından biri olup, yalnızca Hanefî müftâ bih görüşleriyle sınırlı kalmamakta, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerinin görüşlerine de yer vermektedir. Ancak, metin içeriğinde hükümlerin delillerine doğrudan yer verilmemektedir. Bu yönüyle, klasik Hanefî muhtasarlarından farklı bir karakter taşımaktadır.

Müellif, eserinde sistematik bir yaklaşım sergileyerek, mezhep imamlarının görüşlerini belirli bir yöntem dâhilinde aktarmaktadır. Bu yöntemin önemli bir özelliği, ihtilafların açıkça zikredilmesi ve cümle yapılarının mezhep içi hiyerarşiye uygun şekilde oluşturulmasıdır (İbnü's-Sââtî, 2005). Eser, bu özelliği ile fıkıh metinleri arasındaki farklı yaklaşımları daha belirgin hale getirmektedir.

Müellif, mezhep imamlarının ihtilaflı görüşlerini aktarırken belirli bir sistematik çerçevesinde hareket etmektedir. Ebû Hanîfe'nin görüşlerini, Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'in muhalif olduğu konularda isim cümlesiyle ifade ederken, Ebû Yûsuf'un görüşlerini ise Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e muhalif olduğu durumlarda faili müstetir muzari tekil şahıs fiiliyle belirtmektedir. İmam Muhammed'in görüşleri de Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf'un muhalif olduğu konularda faili müstetir mazi tekil şahıs fiiliyle aktarılmaktadır. Bir konuda sadece Ebû Yûsuf'un Ebû Hanîfe'ye muhalif olduğu ve İmam Muhammed'den bir görüş bulunmadığı durumlarda, isim cümlesinin ardından muzari fiil kullanılırken³; Ebû Hanîfe'nin Ebû Yûsuf'a muhalif olup İmam Muhammed'den rivayet bulunmayan durumlarda isim cümlesinden sonra muzari fiil getirilmekte ve İmam Muhammed'in görüşünün olmadığı da nefiy harfi (لَا) ile ifade edilmektedir⁴. Üç imamın da ayrı görüş belirttiği meselelerde ise önce isim cümlesiyle Ebû Hanîfe'nin, ardından muzari fiil ile Ebû Yûsuf'un ve son olarak mazi fiil ile İmam Muhammed'in görüşüne işaret edilmektedir⁵. Diğer mezheplerden İmam Şâfiî'ye ait görüşler, nefsi mütekellim mea sîgasıyla başlayan müspet veya menfi muzari fiil ile⁶, İmam Mâlik'in görüşleri ise cemi vavıyla ilhak edilmiş mazi fiil ile açıkça zikredilmektedir.⁷ Özellikle Mâlikî mezhebine ait görüşlerin bu şekilde ayrıntılı aktarılması, bu eseri klasik Hanefî metinlerinden farklılaştıran önemli bir husustur (Kaplan, 2019).

³ (إِسْمُ جُمْلَةٍ = عُبُودٌ جَوْحًا = عُبُودٌ جَوْحًا) İsim cümlesi = Ebû Hanîfe, Muzari fiil = Ebû Yûsuf

⁴ (جِسٌّ نَفَيْسٌ عَلٌّ لَا يُؤَلِّفُ هَلِي تَعْمِيسٌ بَلْعٌ هَيْئًا مَمْهَازِبٌ وَمَا مَدْعِي) İsim cümlesi = Ebû Hanîfe, muzari = Ebû Yûsuf, nefiy harfiyle = İmam Muhammed'den görüş yok

⁵ (بِئْرٍ جَمٍّ مَرْهَقٌ نُتْهَةٌ بِيٍّ جَافٌ حٌ هُدَّتْجُ بَوْرٌ جَكَ جَقْفٌ بَوْدَخٌ جٌ جُجُّ نَكْبٌ) İsim cümlesi = Ebû Hanîfe, Muzari fiil = Ebû Yûsuf, Mazi fiil = İmam Muhammed

⁶ Olumlu: (بِئْرٍ جَمٍّ مَرْهَقٌ نُتْهَةٌ بِيٍّ جَافٌ حٌ هُدَّتْجُ بَوْرٌ جَكَ جَقْفٌ بَوْدَخٌ جٌ جُجُّ نَكْبٌ) Olumsuz: (بِئْرٍ جَمٍّ مَرْهَقٌ نُتْهَةٌ بِيٍّ جَافٌ حٌ هُدَّتْجُ بَوْرٌ جَكَ جَقْفٌ بَوْدَخٌ جٌ جُجُّ نَكْبٌ) İmam Şâfiî'ye ait görüşler, birinci şahıs muzari fiil ile)

⁷ (مَجْبُورٌ هَتْلٌ مَجْبُورٌ هَتْلٌ) Mâlikîlerin görüşü, cemi vavı eklenmiş mazi fiil ile)

Eserde, ihtilaf bulunmayan konular ise açık haber cümleleriyle ifade edilmektedir. İttifak edilen meseleler aktarılırken, şart cümleleri, nefiy cümleleri veya faili zahir olan fiil cümleleri tercih edilmekte, böylece ihtilaflı ve ittifak edilen konular arasında net bir ayrım oluşturulmaktadır. Ayrıca, müellif, metindeki meselelerin muhtelif kaynaklardan derlendiğini göstermek amacıyla belirli harfleri rumuz olarak kullanmaktadır. Bu rumuzlar, ilgili görüşün hangi imam tarafından benimsendiğini göstermekte ve eserin okunuşunu kolaylaştırmaktadır. Eserin mukaddimesinde müellif, temel

kaynaklarının el-Muhtasar ve el-Manzûmetü'n- Nesefiyye olduğunu belirtmektedir. Metnin sonunda ise her bir imamın görüşlerini ve eklenen yeni meseleleri ayırt edebilmek için harf rumuzları kullanılmıştır. Ebû Hanîfe için “ح”, Ebû Yûsuf için “س”, İmam Muhammed için “م”, İmam Züfer için “ز”, İmam Şâfiî için “ع”, İmam Mâlik için “ك” rumuzu tercih edilmiştir. Kudûrî ve Manzûme’de bulunmayan ek meseleler ise “د” harfi ile gösterilmiştir. Bu sistem, müellifin fikhî meseleleri tasnif ederken benimsediği yöntemin ne denli titizlikle oluşturulduğunu ve metnin istinsah hatalarına karşı koruma amacı taşıdığını göstermektedir (Kaplan, 2019).

Mecmau’l-Bahreyn’in Şerhleri

İbn Melek’in Şerhu Mecmau’l-Bahreyn Adlı Eseri

İbn Melek’in Şerhu Mecmau’l-Bahreyn adlı eseri, Hanefî fikhının önemli şerhlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Orta hacimli bir eser olan bu şerh, özellikle Hanefî fikhının temel metinlerinden Mecmau’l-Bahreyn üzerine yazılmış olmasıyla önem arz etmektedir. İbn Melek, eserin giriş kısmında, okuyucunun metinden tam anlamıyla istifade edebilmesi için, anlaşılması güç ifadeleri sadeleştirme ve açıklama ihtiyacını vurgulamıştır. Mecmau’l-Bahreyn, Kudûrî ve Nesefi’nin manzum eserlerinden faydalanılarak oluşturulmuş olmasına rağmen, kullanılan üslubun zorluğu nedeniyle yeterince anlaşılır bulunmamıştır. İbn Melek, bu durumu dikkate alarak eseri hem başlangıç seviyesindeki öğrenciler hem de ileri düzeydeki ilim ehli için anlaşılır hale getirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, eserde klasik şerh geleneğinin izleri görülmektedir. Metin açıklamaları genellikle lafız tahlili ile başlamakta, dilbilgisel yapıların açıklanmasıyla devam etmekte ve en sonunda ilgili fikhî hükümlerin veciz bir biçimde sunulmasıyla tamamlanmaktadır.

Bu eserin en dikkat çeken yönlerinden biri, İbn Melek’in klasik şerh anlayışının ötesine geçerek ele aldığı metin üzerinde çeşitli müdahalelerde bulunmuş olmasıdır. Özellikle Mecmau’l-Bahreyn metnine 129 yerde yorum ve düzeltmeler getirmiştir. Şârih, sadece metindeki belirsizlikleri gidermekle kalmamış, aynı zamanda musannifin kendi şerhinde sunduğu delil yöntemlerini de eleştirmiştir. İbnü’s-Sââtî’nin, eserini “icazı ile benzerlerinden üstün” şeklinde nitelenmesine itiraz etmiş ve bu tür bir ifadenin gereksiz bir övgü olduğu görüşünü dile getirmiştir. Benzer şekilde, abdesti bozan durumlar konusunda Ebu Yusuf’un görüşünün sahih olduğu ifade edilirken, İmam Muhammed’in tercih edilmesine yönelik bir atıfta bulunulmaması eleştirilmiştir. İbn Melek’in bu müdahaleleri, onun sadece bir şârih değil, aynı zamanda eleştirel bir bakış açısına sahip yetkin bir fakih olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Hanefî fikhındaki mezhep içi ve mezhepler arası görüş ayrılıklarını da ele almış, özellikle İmam Malik ve İmam Şâfiî’nin görüşlerine yer vermiş ancak genellikle tercihte bulunmamıştır. Şerhte, mezhepte muteber kabul edilen fetva ve nevazil kitaplarından istifade edilmiş, özellikle Burhâneddîn Mahmûd b. Ahmed el-Buhârî’nin *el-Muhitü’l-Burhâni*, Hasan

Mansûr el-Uzcedî’nin *Fetâvâyı Kâdîhân* ve Zâhirüddîn Muhammed b. Ahmed el-Buhârî’nin *Fetâvâyı Zâhiriyye* gibi kaynaklara sık sık müracaat edilmiştir.

İbn Melek’in şerhinde takip ettiği yöntem, sistematik ve metodolojik bir bütünlük arz etmektedir. Öncelikle metnin muğlak ifadeleri açıklığa kavuşturulmakta, ardından kelime ve cümle yapıları tahlil edilmekte, ilgili meseledeki farklı görüşler ve deliller sıralanmakta ve en sonunda şârihin tercih ettiği hüküm gerekçesiyle ortaya konulmaktadır. Bu yönüyle İbn Melek, el-Hidâye müellifi Merğînânî’nin yöntemini benimsemiştir. Merğînânî de tercih ettiği görüşün delilini en sona bırakmaktadır. Özellikle delillerin analizinde mantikî unsurlara önem verilmesi, Gazâlî sonrası dönemde fikh usulünde gelişen metodolojik değişimlerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Klasik fikh metinlerinde cedel ve münazara yöntemi sıkça kullanılmakla birlikte, İbn Melek’in metot olarak sadece metni açıklamakla yetinmeyip, muhtemel itirazları öngörerek bunlara cevap vermesi, onun fikhî melekесinin ne derece güçlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca mezhep içi rivayetlerin tearuzu durumunda cem yoluna giderek ihtilafları asgariye indirmeye çalışmıştır. Bu tutum, Hanefî mezhebinin usul anlayışı ile de örtüşmektedir. Çünkü Hanefî geleneğinde mümkün mertebeye tüm delillerin işletilmesi ve cem edilmesi esastır.

Şârihin dikkat çeken bir diğer yönü, metnin dilbilimsel analizine de büyük önem vermiş olmasıdır. Kitap ve bab başlıklarında lügavi tahliller yaparak kavramların kökenine dair değerlendirmelerde bulunmuştur. Ancak bu tür dil tahlilleri, okuyucunun anlamı kavramasını zorlaştıracak bir seviyeye

getirilmemiştir.

Özellikle şer'î ıstılahların anlamlarının zamanla semantik kaymalar yaşadığı göz önünde bulundurularak, tanımların şer'î bağlamda ele alınmasına özen gösterilmiştir. Fıkıh eserlerinde alışık olunmayan bir biçimde, Ebû'l-Kâsım Mahmud

Ömer ez-Zemahşerî'nin *el-Keşşaf* tefsiri gibi ikincil dil kaynaklarına da müracaat edilmiştir. Belagat ilmine olan vukufiyeti, metnin çeşitli yerlerinde yaptığı detaylı tahlillerle kendini göstermektedir. Müellifin mukaddime kısmındaki bazı ifadeleri beyan ilmine dayalı olarak eleştirmiş olması da bu yönüyle dikkate değerdir.

Şerhte dikkat çeken bir diğer husus, mezhep içi rivayetler arasındaki tercihlerin genellikle ihtiyat prensibine dayalı olarak yapılmış olmasıdır. Hanefî fıkıhında ihtiyatlı davranmak, özellikle ibadetler ve muamelat alanında büyük önem taşımaktadır. İbn Melek de bu prensibi benimseyerek, tartışmalı meselelerde mümkün olan en güvenli hükmü esas almıştır. Bunun yanı sıra, meseleleri temellendirmek için çok sayıda fikhî kaide kullanılmıştır. Hadisler konusunda ise ahad haberlerin nas üzerine ziyade yapılamayacağına ve ancak meşhur ve mütevatir haberlerin hüküm ifade edeceğine sık sık vurgu yapılmıştır. Mezhepler arası ihtilafları açıklarken, ibadet konularında rivayet malzemesi, muamelat konularında ise kıyas, istihsan ve ıstıslah gibi usul yöntemleri kullanılmıştır. Hadislerin sıhhatine dair değerlendirmeler yaparken, Maveraünnehir Hanefî geleneğine uygun bir yaklaşım sergileyerek, doğrudan hadis senetlerini vermek yerine, ilgili rivayetin fikhî kullanımı üzerinden değerlendirme yapmıştır. Bu açıdan, İbn Melek'in yöntemi, İbn Abidin ve İbn Nuceym gibi daha sonraki dönem Hanefî fakihlerinin metotlarından farklılık arz etmektedir.

Ayaslûgî'nin Şerhu Mecmau'l-Bahreyn Adlı Eseri

Ayaslûgî'nin Şerhu Mecma'u'l-bahreyn adlı eseri, İbnü's-Sââtî'nin Mecma'u'l-bahreyn adlı muhtasar fıkıh metninin detaylı şerhidir. Eser, Hanefî mezhebinin metodolojik ve fikrî özelliklerini derinlemesine analiz ederken, Ayaslûgî'nin fıkıh sahasındaki uzmanlığını ve kendi görüşlerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu şerh, İbnü's-Sââtî'nin eserinin karmaşık yapısını açıklamak için gerekli olan metinler arası mukayese ve delil analizlerini barındırır. Eserde, Hanefî mezhebindeki İmam Ebû Hanîfe, İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'in görüşleri, diğer mezheplerle karşılaştırılarak detaylandırılmıştır. Ayrıca, Ayaslûgî, şerhindeki her parçanın fıkıh usulüne uygun şekilde gerekçelendirilmesine özen göstermiş olup, "benim görüşüm" (أقول) ifadesiyle kendi yorumlarını net bir şekilde dile getirmiştir.

Eserin yapısal ve içeriği açıdan en belirgin özelliği, sistemli metot ve organize bir dizi kurala dayalı ilerlemesidir. Ayaslûgî, her bölümün başında ilgili konunun genel tanımı ve önemi hakkında bilgiler vermektedir. Bu girişi, metnin şerhine geçmeden önce anahtar kavramların ve terimlerin açıklanması ile desteklemektedir. Örneğin, Tahâret Kitabı başlığında (kitap ve tahâret) kelimelerinin dilbilimsel ve fikhî anlamları detaylı bir şekilde açıklanır. Ayrıca, Ayaslûgî, fakihler arasındaki ihtilafı ele alırken önce diğer mezheplerin ardından Hanefî görüşünü zikretme usulünü benimsemiştir. Bu tarz, İmam Ebû Hanîfe'nin görüşlerinin öne çıkmasını sağlamıştır. Eserde ayrıca, fikhî görüşlerin aklî ve naklî delilleriyle birlikte sunulması, şerhin telif niteliğini artırmaktadır.

Ayaslûgî, şerhindeki kendi görüşlerini, fıkıh kaynaklarının eksikliklerini ve çelişkilerini eleştiren bir dizi analizle desteklemiştir. Örneğin, İbnü's-Sââtî'nin "abdestte kulaklar arasındaki bölgeyi yıkamaya gerek yoktur" görüşüne itiraz ederek, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'in bu bölgenin yıkılması gerektiğini belirttiği rivayetleri aktarmıştır. Ayrıca, Hanefîlerin "namazda sürekli aynı sûre okumak mekruhtur" görüşünü desteklemek için kullanılmış olan el-Furkân sûresi 30. âyetini yanlış yorumladıkları kanaatindedir (Peçe, 2023).

Eserin bölgesel ve dilbilimsel zenginlik de dikkat çekicidir. Ayaslûgî, İrak, Horasan, Buhârâ gibi bölgelerdeki fikhî uygulamaları ve görüş farklılıklarını detaylı bir şekilde ele almıştır. Örneğin, Irak'lı fakihler, cemaat namazının terk edilmesinin günah olduğu görüşüne sahipken, Horasan'lı fakihler bunun sadece adet haline gelmesi durumunda günah olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Arapça ve Farsça kelimelerin fikhî hükümlerine etkisi konusunda örnekler sunmuştur. Örneğin, boşanma (talak) sözüne Farsça "دادم طلاق را تو" ifadesinin Hanefî mezhebindeki yasal etkisi açıklanmıştır (Peçe, 2023). Bu, eserin dilbilim ve toplumsal uygulamalarla fikhî etkileşimi konusundaki kapsamlılığını

göstermektedir.

Ayaslûgî'nin şerhi, tarihsel ve fikrî anlamda önemli birer referans olarak Osmanlı dönemine da etki yapmıştır. Fâzıl Emîr er-Rûşenî'nin Hâşiye 'ale't-Teshîl eserinde, Ayaslûgî'nin görüşlerine 70'den fazla atıfta bulunulması, şerhin sonraki dönem fıkıh çalışmalarına kaynaklık ettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Eserin en belirgin özelliği ise, şaz görüşlerin temel görüşlerle birlikte sunulması ve bunların fıkıh literatüründeki yerlerinin belirlenmesidir. Ayaslûgî, şaz görüşlerin İmam Züfer gibi mezhep dışı fakihlere ait olduğunu vurgulamakta olup, bunların Hanefî mezhebinin esasına aykırı olduğu konusunda net bir karar vermektedir.

Karşılaştırmalı İnceleme

İbn Melek'in şerhi, Hanefî mezhebine ait Mecmau'l-bahreyn adlı temel metni esas alarak kaleme alınmış orta hacimli bir şerhtir. İbn Melek, miras hukuku bölümü hariç olmak üzere fikhin hemen tüm konularını içermektedir. Özgün metinden farklı olarak, görüşlerin gerekçelerine ayrıntılı biçimde değinir ve diğer mezheplerin görüşlerini zikretmektedir. Ayaslûgî'nin eseri ise oldukça geniş hacimli bir şerhtir ve yine miras hukuku hariç bütün konuları ayrıntılı biçimde içermektedir. Ancak Ayaslûgî, özellikle dört mezhep görüşlerine geniş yer vermesi, şaz görüşleri zikretmesi ve tartışmalı konulara dair derinlemesine analizler sunması yönüyle muhteva bakımından daha kapsamlıdır. Ayaslûgî, her bölümün başında kavramsal açıklamalar ve sistematik girişler yapmış, konuları çok yönlü ele almış ve daha detaylı izahlar sunmuştur.

İbn Melek'in şerhi, Hanefî mezhebinde klasik şerh geleneğinin önemli örneklerinden biridir ve mezhebin temel görüşlerini sistematik biçimde yansıtmaktadır. Bu eser, İbn Melek'in fıkıhtaki yetkinliğini ve meseleler üzerindeki analitik gücünü ortaya koyan 129 özgün müdahale ve yorumuyla önem kazanmaktadır. Ayaslûgî'nin şerhi ise özellikle çok mezhepli (hilâf) tartışmalara genişçe yer vermesi, ihtilaf noktalarını vurgulaması ve ileri düzey analitik yorumlarıyla öne çıkmaktadır. Ayaslûgî, eserde 450 civarında yerde kendi görüşlerini beyan ederek, kişisel içtihat yeteneğini göstermiştir. Ayrıca eserin Osmanlı dönemi âlimleri tarafından da referans kabul edilmesi, Ayaslûgî'nin şerhini Hanefî fikhinin gelişimi açısından kritik bir eser kılar.

İbn Melek, şerhinde oldukça sistematik bir yöntem izleyerek önce dilsel izahlarla kavramların belirsizliklerini ortadan kaldırmıştır. Sonrasında, metinde geçen görüşlerin sahiplerini ve delillerini zikrederek Hanefî mezhebinde müftâ bih olan (fetvaya esas) görüşün gerekçelerini açıklamaktadır. Ardından varsa, metne ve İbnü's-Sââtî'nin kendi şerhine yönelik tenkit ve tashihlerini eklemektedir. Ayaslûgî ise sistematik olarak konuların girişinde kavram açıklamaları ve genel teorik izahatlarla başlamakta, ardından Hanefî imamları arasındaki tartışmaları detaylandırmaktadır. Konulara dair mezhep içi ve dışı görüş ayrılıklarını zikrederek, bu görüşlerin hem naklî hem aklî delillerini geniş biçimde sunmaktadır. Ayaslûgî, konuların tartışmalı yönlerini analiz etmekte, soru-cevap ve itirazları metodolojik olarak ele almakta ve ileri düzey tartışma teknikleri (cedel metodu) kullanmaktadır.

İbn Melek'in eseri, daha sade, açık ve veciz bir dil kullanımı ile hem temel hem ileri seviyedeki öğrencilere hitap etmektedir. İbn Melek, fıkıh terimlerini ağırlıklı olarak şer'î anlamlarıyla kullanmış, yer yer kelimelerin dilsel ve belâgat açısından analizlerine de başvurmuş, ancak bu yönü sınırlı tutmuştur. Ayaslûgî'nin eseri ise dil ve üslup açısından daha karmaşıktır. Derinlemesine lügavî ve belâgî tahlillere girerek dilin semantik inceliklerine ve ıstılahlaşma süreçlerine vurgu yapmıştır. Bu nedenle Ayaslûgî'nin metni, Arapça'nın inceliklerini ve terminolojik detaylarını iyi bilen yetkin okuyuculara yöneliktir.

İbn Melek, Mecmau'l-bahreyn'in orijinal metninde ve İbnü's-Sââtî'nin kendi şerhinde gördüğü eksikliklere veya hata olduğunu düşündüğü yerlere "Derim ki" (أقول) ibaresiyle müdahale etmiştir. Bu müdahaleler genellikle daha açık, veciz ve tutarlı bir ifade kullanılması adına yapılmış tashihlerdir. İbn Melek müdahalelerinde doğrudan metni veya önceki şârihin ifade tarzını eleştirel biçimde gözden geçirmektedir. Ayaslûgî ise kendi görüşlerini "Benim görüşüm" (أقول) ifadesiyle açıkça belirtmektedir, ki bunların sayısı İbn Melek'e oranla çok daha fazladır. Ayaslûgî'nin müdahaleleri çoğunlukla kapsamlı analizlere dayanırken, genellikle mezhepler arası mukayeseler sonucunda bir tercihe yönelmektedir. Ayaslûgî, çoğu kez şaz görüşleri de gündeme getirip bunların değerlendirmelerini yaparak geniş bir perspektif sunmaktadır.

SONUÇ

İzmir'de yaşamış iki büyük Hanefî âlim olan İbn Melek ve Ayaslûgî'nin, İbnü's-Sââtî'nin Mecma'u'l-Bahreyn adlı eserine dair yazdıkları şerhler, Anadolu coğrafyasında gelişen şerh geleneğinin zenginliğini ortaya koymaktadır. İki şerhin karşılaştırılması sonucunda, her iki âlimin de klasik fıkıh şerhi anlayışına bağlı kalmakla birlikte özgün yöntem ve müdahalelerde buldukları anlaşılmalıdır. İbn Melek'in eseri, özellikle pedagojik açıdan başarılı, anlaşılır ve özlü bir üslupla yazılarak geniş bir okuyucu kitlesine hitap ederken, Ayaslûgî'nin şerhi, tartışmalı fikhî meseleleri derinlemesine ele alarak mezhepler arası karşılaştırmalara odaklanmıştır.

İbn Melek, şerhinde genellikle Hanefî mezhebine ait görüşlerin analiziyle sınırlı kalmış, müdahalelerini sınırlı sayıda ancak oldukça kritik noktalar üzerine yoğunlaştırmıştır. Buna karşın Ayaslûgî, farklı mezheplerin görüşlerine daha fazla yer vermiş, meseleleri sadece Hanefî mezhebi içinde değil, geniş İslam hukuk düşüncesi bağlamında ele alarak daha kapsamlı bir tartışma alanı oluşturmuştur. Ayrıca Ayaslûgî'nin dilbilimsel açıklamalara da önem vererek metnin anlaşılabilirliğini artırdığı, bölgesel uygulama farklılıklarını ele alarak fikhî tartışmaları zenginleştirdiği görülmüştür.

KAYNAKÇA

Apaydın, Hacı Yunus. *İslam Hukuk Usulü*. 5. Baskı. İstanbul: Bilay, 2018.

Baktır, Mustafa. "İbn Melek." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 20 (1999): 175.

Baktır, Mustafa. "Tireli İbni Melek Hayatı, Eserleri ve Menar Şerhi." *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9 (1990).

Boynukalın, Mehmet. *Fıkıh Usulü Âlimleri ve Eserleri (III-XIII. Hicri Yüzyıl)*. İstanbul: İFAV, 2017.

Bursalı, Mehmed Tahir. *Osmanlı Müellifleri*. Haz. Mehmet Ali Saraç. Ankara: TÜBA, 2011.

Bursalı, Mehmet Tahir. *Osmanlı Müellifleri*. Haz. M. A. Yekta Saraç. Ankara: TÜBA, 2016.

Ebü'l-Abbâs Muzafferüddîn Ahmed b. Alî b. Tağlib el-Ba'lebekkî el-Bağdâdî İbnü's-Sââtî, Mecmau'l-bahreyn ve mülteka'n-neyyireyn, nşr. İlyas Kaplan, 1. Baskı (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2005), 60-61; İbn Melek, Şerhu Mecmai'l-bahreyn, 3a-3b.

Emecen, Feridun. "Umur Bey." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 42 (2012): 156-159.

İnalçık, Halil. "Murad II." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 31 (2006): 164-172.

İbn Melek, İzzeddin Abdüllatif b. Abdülaziz b. Melek. Şerhu Mecmai'l-bahreyn.

Süleymaniye Ktp. Hafız Ahmed Koleksiyonu. nr. 36, vr. 129b.

İbnü's-Sââtî, Ebü'l-Abbâs Muzafferüddîn Ahmed b. Alî b. Tağlib el-Ba'lebekkî el-Bağdâdî. *Mecma'u'l-bahreyn ve mülteka'n-neyyireyn*. Ed. İlyas Kaplan. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2005.

İbnü's-Sââtî, Ebü'l-Abbâs Muzafferüddîn Ahmed b. Alî b. Tağlib el-Ba'lebekkî el-Bağdâdî. *Mecmau'l-bahreyn ve mülteka'n-neyyireyn*. Nşr. İlyas Kaplan. 1. Baskı. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2005.

Kaplan, İlyas. *İbn Melek'in Şerhu Mecma'i'l-bahreyn Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi*. Doktora Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

Kaplan, İlyas. *Mütûn-i Erbaadan Mecma'u'l-bahreyn ve İbn Melek Şerhi*. İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2020.

Merçil, Erdoğan. "Aydınogulları." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 4 (1991): 239-240.

Mete, Zekai. "Tire." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 41 (2012): 195.

Özel, Ahmet. "İbnü's-Sââtî, Muzafferüddin." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 21 (2000): 191-192.

Özel, Ahmet. *Hanefî Fıkıh Âlimleri*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013. Taşköprüzâde, Ahmed b. Mustafa b. Halil Ebü'l-Hayr 'İsâmu'd-dîn. *eş-Şekâ'iku'n-nu'mâniyye fi 'ulemâ'i'd-devleti'l-'Osmâniyye*. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1985.

Peçe, Murat. *Osmanlı Fakihlerinden İbn Kâdi Ayaslûgî ve Eseri Şerhu Mecma'i'l-Bahreyn*. Ankara: Fecr Yayınları, 2023.

Tokloğlu, Faik. *Büyük Mütefekkir ve Mutasavvıf Abdüllatif İbni Melek*. İstanbul: Berrin Matbaası, 1955.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*.

Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1969.

Yılmaz, Metin. "Göreceli Tarih Anlayışına Bir Örnekleme: Bağdat Kütüphanesi Gerçekten Tahrip Edildi mi?" *EKEV Akademi Dergisi* 8, no. 18 (2004): 319-342.

Yiğit, İsmail. "Memlükler." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 29 (2004): 94- 96.